

O‘ZBEKISTON SSRDA QAYTA QURISH ISLOHOTLARINING AMALGA OSHIRILISHI

Farrux Rustam o‘g‘li Dilmurodov
Assistant o‘qituvchi
“Ijtimoiy fanlar” kafedrası
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qayta qurish davrida O‘zbekiston SSRda amalga oshirilgan ijtimoiy iqtisodiy sohalardagi o‘zgarishlar va ushbu sohalarda yo‘l qoyilgan kamchiliklar haqida ma’lumotlar keltirib o‘tilgan. Jumladan, paxtachilik siyosatidagi qo‘shib yozishlar jamiyatni qayta qurish islohotiga bo‘lgan munosabati, bu davrdagi milliy munosabatlar masalasi ssotsialistik iqtisodiyotdagi kamchiliklar va uni isloh etishga bo‘lgan harakatlar, dehqonchilik va chorvachilik sohalaridagi kamchiliklar haqida batafsil bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Qayta qurish, Gorbachyov, Orol muammosi, Paxta, iqtisodiyot, milliy munosabatlar, qishloq xo‘jaligi.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕСТРОЙОЧНЫХ РЕФОРМ В УЗБЕКИСТАНСКОЙ ССР

Фаррух Рустам угли Дилмуродов
Учителя
Кафедра «Общественные науки»
Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация. В данной статье представлена информация об изменениях в социальной и экономической сферах, осуществленных в Узбекской ССР в период Реконструкции, и недостатках в этих сферах. В частности, подробно описывается связь дополнений в хлопковой политике с реформой реконструкции общества, вопросы национальных отношений в этот период, недостатки социалистической экономики и усилий по ее реформированию, недостатки в области земледелия и животноводства.

Ключевые слова: Перестройка, Горбачев, проблема Аральского моря, хлопок, экономика, национальные отношения, сельское хозяйство.

IMPLEMENTATION OF “PERESTROIKA” REFORMS IN THE UZBEK SSR

Farrukh Rustam ogly Dilmurodov

Teachers
Department of ‘Social Sciences’
Tashkent State Economic University

Annotation. *This article provides information on the changes in the socio-economic spheres carried out in the Uzbek SSR during the perestroika period and the shortcomings in these spheres. In particular, the attitude of the society to the reform of the perestroika of the cotton policy, the issue of national relations during this period, the shortcomings of the socialist economy and efforts to reform it, and the shortcomings in the fields of agriculture and animal husbandry are described in detail.*

Keywords: *Perestroika, Gorbachev, the Aral Sea problem, Cotton, economy, national relations, agriculture.*

KIRISH

Qayta qurish - “Perestroyka” – 1980-yillarning o‘rtalarida Sovet Ittifoqida M.S.Gorbachyov boshchiligida boshlangan va keng iste’molga kirgan siyosiy va iqtisodiy islohotlar dasturidir. Ushbu siyosatning asosiy maqsadi SSSRda to‘planib qolgan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy va mafkuraviy muammolarni “qayta qurish” orqali hal qilishga qaratilgan edi. Qayta qurish jarayonida Sovet Ittifoqi rahbariyati jamiyatning turli sohalarida islohotlar o‘tkazishni, xususan, iqtisodiy tizimni bozor tamoyillari asosida modernizatsiya qilishni, siyosiy tizimda oshkoralikni ta'minlashni va siyosiy pluralizmni rivojlantirishni ko‘zlagan.

M. S. Gorbachyov va uning tarafdorlari tomonidan amalga oshirilgan bu siyosat, bir tomondan, Sovet Ittifoqi tizimining bir qismli islohoti sifatida qaralsa, boshqa tomondan, umumiy dunyo siyosatiga ham katta ta'sir ko‘rsatdi. Qayta qurish orqali Sovet rahbariyati mavjud siyosiy tuzumlardan voz kechishga va o‘zgarishlar qilishga intildi. Xususan, bu siyosat "sovuq urush"ning tugashiga olib kelgan, Sharqiy Yevropada kommunistik rejimlarning qulashi va global siyosatdagi yangi tartiblarni yuzaga keltirdi.

ASOSIY QISM

Biroq, qayta qurish jarayonining amalga oshirilishi davomida mamlakat ichida qarama-qarshiliklar va noroziliklar kuchaydi. Bu, ayniqsa, iqtisodiy islohotlarning kechikishi va beqarorlikni keltirib chiqargan, shuningdek, siyosiy o‘zgarishlar milliy va etnik nizolarni kuchaytirgan. Natijada, 1980-yillarning oxiri va 1990-yillarning boshiga kelib, Sovet Ittifoqi turli sohalarda jiddiy ijtimoiy-iqtisodiy krizislarni boshdan kechira boshladi. Bu davrda milliy nizolar va siyosiy beqarorliklar ko‘paydi, shuningdek, SSSRning parchalanishi va 1991-yilda uning qulashiga olib keldi. Shunday qilib, qayta qurish siyosati Sovet Ittifoqida yangi ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy tizimning yaratilishiga intilgan bo‘lsa-da, uning amalga oshirilishi vaqtida yuzaga kelgan qarama-qarshiliklar, noroziliklar va ijtimoiy inqirozlar, oxir-oqibat, SSSRning tarqab ketishiga sabab bo‘ldi.

Qayta qurish siyosati, 1980-yillarning o‘rtalarida Sovet Ittifoqi rahbari Mikhail Gorbachyov tomonidan boshlangan siyosiy va iqtisodiy islohotlar to‘plamidir. Perestroikaning asosiy maqsadi Sovet Ittifoqining ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy tizimlarini modernizatsiya qilish, totalitar boshqaruvni yumshatish va mamlakatdagi mavjud muammolarni hal qilish edi. Ushbu islohotlar Sovet tizimining mustahkamligini saqlash, iqtisodiy samaradorlikni oshirish va siyosiy tizimni erkinlashtirishga qaratilgan edi.

MUHOKAMA

Qayta qurish jarayonida, birinchi navbatda, iqtisodiy tizimda bozor tamoyillariga asoslangan islohotlar amalga oshirish ko‘zlangan. Markazlashtirilgan rejalashtirish tizimini yumshatish, davlatdan tashqari sektorlarga erkinlik berish, ishlab chiqarish va iqtisodiy faoliyatni bozor mexanizmlari orqali boshqarish taklif etilgan. Siyosiy sohada esa, oshkoralik prinsipini joriy etish va siyosiy pluralizmni rivojlantirishga e’tibor qaratilgan. Bu, o‘z navbatida, fuqarolarga erkin fikr bildirish, senzura siyosatidan voz kechish va siyosiy partiyalar o‘rtasida raqobatni qo‘llab-quvvatlashni nazarda tutgan.

Shu bilan birga, qayta qurish jarayoni o‘zining ko‘plab qarama-qarshiliklari va siyosiy beqarorliklarga olib keldi. Iqtisodiy islohotlarning kechikishi, ichki qarama-qarshiliklar va markaziy hukumatning zaiflashuvi SSSRda ijtimoiy-iqtisodiy inqirozlarni kuchaytirdi. Siyosiy erkinliklarning oshishi, ayniqsa, milliy va etnik qarama-qarshiliklarni kuchaytirgan, bu esa 1990-yillar boshida respublikalarda mustaqillik harakatlarining faollashishiga olib keldi.

Natijada, qayta qurishning amalga oshirilishi SSSRning mustahkamligini saqlab qolishga emas, balki uning qulashiga sabab bo‘ldi. Bu jarayonning oxirgi natijasi 1991-yilda Sovet Ittifoqining parchalanishi va uning o‘rnida mustaqil davlatlarning vujudga kelishiga olib keldi. Shu sababli, qayta qurish nafaqat Sovet Ittifoqining ichki siyosiy va iqtisodiy tizimlariga, balki global miqyosdagi siyosatga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatdi.

Bu masalada yagona to‘g‘ri yechim, odamlarning o‘zaro hurmatini, tushunishini va sabr-toqatini rivojlantirishda yotadi. Xususan, O‘zbekistonga majburiy ravishda ko‘chirilgan qirib-tatarlari, mesxeti turklari va kurdarning ahvoli masalasida, plenumning yuqori minbaridan ushbu tarixiy adolatsizlikni imkon qadar tezroq bartaraf etish zarurligi ta’kidlandi.

Tarixiy adolatsizliklar, o‘z navbatida, ijtimoiy barqarorlik va millatlararo birdamlikni ta’minlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Shunday qilib, mamlakatda tinchlik va barqarorlikni saqlash uchun, ilgari yuzaga kelgan adolatsizliklarni tuzatish va jamiyatda ijtimoiy tenglikni ta’minlash zarur. Bu esa, o‘zaro hurmat, tushunish va sabr-toqatni rivojlantirish orqali amalga oshirilishi mumkin.

Respublikadagi vaziyat ancha murakkab bo‘lib, uning sabablari bir necha omillarga bog‘liqdir. Odamlar qayta qurish jarayonining mohiyatini shubha ostiga olmaydilar, ammo uning natijalaridan qoniqmasliklari tabiiydir, chunki ular uzoq vaqt davomida o‘zgarishlar va yaxshilanishlarni kutishdan charchaganlar. Bunday sharoitda, turli ijtimoiy guruhlar va siyosiy kuchlar yuzaga kelayotgan qiyinchiliklar va noroziliklardan foydalanishga intilishmoqda. Ular, o‘z navbatida, jamiyatni

partiya, sovet va xo‘jalik organlariga qarshi qo‘zg‘ashga harakat qilmoqda, bu esa mamlakatning siyosiy tizimida beqarorlikni kuchaytirishi mumkin. Shunday qilib, ijtimoiy va siyosiy muammolar jamiyatda tushunmovchilik va qarama-qarshiliklarga olib kelmoqda.

Millatlararo munosabatlarning keskinligi va natijada yuzaga kelgan ijtimoiy-siyosiy taranglik, birinchi navbatda, respublikamizda yashovchi aholining, ayniqsa qishloq hududlarida istiqomat qilayotgan oilalar va shaxslarning millatidan qat’i nazar, yildan-yilga, kundan-kunga o‘zining normal hayotini ta’minlash uchun zarur bo‘lgan resurslar bilan ta’minlanishida duch kelayotgan qiyinchiliklar bilan bog‘liqdir. Aholi yashash uchun zarur bo‘lgan oziq-ovqat, energiya, ish o‘rinlari va boshqa asosiy ehtiyojlarni ta’minlashda tobora murakkabliklarga duch kelmoqda. Bu holat, o‘z navbatida, ijtimoiy va siyosiy barqarorlikka salbiy ta’sir ko‘rsatib, millatlararo munosabatlarda qo‘shimcha keskinlikni keltirib chiqaradi¹.

TAHLIL VA NATIJALAR

Agrar siyosatining mohiyati, xususan, sug‘oriladigan yer maydonlarining kengaytirilishi, suv resurslaridan nojo‘ya foydalanish va paxta yakkahokimligi natijasida "Orol muammosi" degan global ekologik muammo yuzaga keldi. Orol dengiziga Sirdaryo va Amudaryodan har yili deyarli 56 km³ suv oqib kelganiga qaramay, yangi yerlarni jadal o‘zlashtirish va sug‘orma dehqonchilikni yanada rivojlantirish XX asrning 60-yillaridan boshlab dengizning qurib borishiga olib keldi. 1989-yilda Orol dengizining sathi yana bir metrga pasaygan. Orolbo‘yida yashovchi aholida turli kasalliklar, ayniqsa nafas olish tizimi kasalliklari va dermatologik kasalliklar ko‘paydi. Bu holat, o‘z navbatida, mintaqa aholisining salomatligiga jiddiy xavf solib, ijtimoiy va iqtisodiy inqirozlarni kuchaytirdi. Orol muammosi nafaqat ekologik, balki mintaqaviy xavfsizlik va barqaror rivojlanishga

¹ Қайта куриш шароитида иқтисодий ва миллий муносабатлар
www.sharqjurnali.uz

ham salbiy ta’sir ko’rsatdi. XX asrning 80-yillariga kelib bolalar o’limi ikki barobarga oshdi (9-ilovadagi jadvalga qaralsin)².

O‘zbekistonning qishloq xo‘jaligida paxtachilik asosiy tarmoq bo‘lib, respublika iqtisodiyotining rivojlanishiga muhim ta’sir ko‘rsatadi. Paxta yetishtirish jarayonlari nafaqat qishloq xo‘jaligi sohasida, balki mamlakatning umumiy iqtisodiy va ijtimoiy tizimida ham katta ahamiyat kasb etadi.

Paxtachilik sohasining muvaffaqiyati respublikaning barcha mehnatkashlari farovonligiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir qiladi. Ushbu tarmoqning rivoji va samaradorligi faqat dehqonlar hayoti bilan cheklanib qolmay, balki keng miqyosdagi iqtisodiy jarayonlarga ham ijobiy yoki salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Shu bois, paxtachilik nafaqat iqtisodiy tarmoq sifatida, balki milliy munosabatlar va ijtimoiy barqarorlikni ta’minlovchi muhim omil sifatida qaraladi. O‘zbekistonning iqtisodiy farovonligini oshirishda paxtachilikning o‘rni juda katta bo‘lib, bu sohadagi muvaffaqiyatlar butun respublika iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta’minlaydi³.

Xalqimiz sug‘oriladigan dehqonchilikda, paxta yetishtirishda boy tajriba to‘plagan. Odamlarimiz umumdavlat ahamiyatiga ega oq oltinni so‘nmas mehr-muhabbat, Jo‘shqin qalb, behad e’tiqod, zo‘r ixlos, toza vijdon bilan, kuch-quvvatlarini va mahoratlarini sira ayamay yetishtiradilar.

Paxtachilik sohasidagi sustkashlik nafaqat O‘zbekiston, balki butun mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli ta’sir ko‘rsatdi. 1984-1988 yillar davomida respublika bo‘yicha o‘rtacha hisobda 5 million 200 ming tonna xom ashyo yetishtirildi, bu esa o‘n yil oldingi ko‘rsatkichlarga teng bo‘ldi. 1988 yilda esa har gektardan olingan paxta hosildorligi faqat 24,3 sentnerni tashkil etdi. Shuningdek, 307 ta koxa va sovxoz xo‘jaliklarining to‘rtidan bir qismida hosildorlik 20 sentnerdan past bo‘lib, bu holat paxtachilik sohasida samaradorlikni oshirish zarurligini ko‘rsatadi.

² Юнусова Х. XX асрнинг 80-йилларида Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий жараёнлар ва маънавий ҳаёт. Тарих фан.док.илм.дар.олиш учун ёзилган дисс... – Т., 2009. – Б. 74/ О‘з МДА, 2454-fond, 6-ro‘uxat, 5981-ish, 58-varaq.

³ D.Raxmatova. XX asr 50–80-yillarida sovet davlatining O‘zbekistonda paxta yakkahokimligi siyosati va uning oqibati (Qashqadaryo viloyati misolida) dissertatsiya – B.82.

Bunday sust hosildorlik, o‘z navbatida, mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta’sir ko‘rsatdi. Xususan, paxta yetishtirishdagi past samaradorlik resurslarning isrof bo‘lishiga, ishlab chiqarishning kamayishiga va xalqaro bozorlar bilan raqobatdoshlikning pasayishiga olib keldi. Bu holat, o‘zining iqtisodiy oqibatlari bilan, nafaqat paxtachilik, balki butun qishloq xo‘jaligi va mamlakatning umumiy iqtisodiy barqarorligiga jiddiy tahdid solgan.

Qoloqlikning asosiy sabablari quyidagilardan iborat: dehqonchilikda ilmiy asoslangan usullarni qo‘llashning yetishmasligi, ayniqsa paxta-beda almashlab ekish tizimining noto‘g‘ri tashkil etilishi. Hozirgi kunda paxtakor xo‘jaliklarida ekin maydonlarining 70-80 foizida faqat paxta yetishtirilmoqda, bedazorlar esa ilmiy asoslangan 30-36 foizlik o‘rniga atigi 16 foizni tashkil etadi.

Bundan tashqari, paxtazorlarning faqat 4-4,5 foizi bedapoyalar o‘rnida joylashgan, bu esa almashlab ekish tizimining samarasiz ishlashini ko‘rsatadi. Paxtachilikda 18-20 yil davomida bir xil yerga paxta ekish amaliyoti keng tarqalgan, bu esa tuproq unumdorligini pasaytiradi va qoloqlikni kuchaytiradi. Aksariyat kolxoz va sovxozlarda esa almashlab ekish tizimi umuman amalga oshirilmayapti, bu esa paxta yetishtirish jarayonining samaradorligini pasaytiradi va ekologik muammolarni yuzaga keltiradi. Bunday hol yerda chirindining kamayib ketishiga, hosildorlikning pasayishiga va paxtadan olinadigan mahsulotlar sifatining yomonlashuviga sabab bo‘lmoqda⁴.

1984-yil iyulda O‘zbekiston Kommunistik Partiyasining Markaziy Komiteti XVI plenumi o‘tkazilib, kolxoz va sovxozlardagi, shuningdek, umumiy xalq xo‘jaligidagi ko‘zbo‘yamachilik, qo‘shib yozishlik, poraxo‘rlik va loqaydlik kabi salbiy holatlarga qarshi kurashish va ularga chek qo‘yish maqsadida bir qator qarorlar qabul qilindi.

Biroq, oilaviy zvenolar dastlab o‘zining kutilgan samaralarini bermadi. Ayrim shaxslar, o‘z shaxsiy manfaatlarini ko‘zlab, kolxoz yoki davlat yerlarida

⁴ Қайта қуриш шароитида иқтисодий ва миллий муносабатлар. Тошкент. –1990 Ўзбекистон ССР “билим” жамияти. – Б.3.

yetishtirilgan sabzavotlarning sarasini bozorga yoki qabul punktlariga noqonuniy ravishda jo‘natishga boshladilar. Ushbu holat, oilaviy zvenolar tizimining samarali ishlashiga to‘sqinlik qildi, chunki bu amaliyot tizimda korrupsiya va resurslarning isrof bo‘lishiga olib keldi.

Og‘zaki shartnoma asosida yetishtirilgan hosilning barcha miqdori davlatga topshirilishi zarur edi. Plandan ortiqcha yetishtirilgan mahsulotlarga nisbatan esa kolxoz oila boshliqlariga davlat tomonidan xarid narxlarida pul to‘lanar edi. Biroq, plandan tashqari topshirilgan mahsulotning qiymatining 70 foizi oilaviy zvenolarga berilardi. Bu holat, albatta, tizimda yuqori lavozimdagi ayrim rahbarlarga yoqmasdi, chunki ular uchun bu rejimdagi taqsimot nisbatan kamroq nazoratni anglatardi.

Shu bilan birga, agar biror yerdan kamissiya yoki tekshiruv guruhleri kelib qolsa, ular oldindan ma’lum bo‘lishi uchun kolxoz rahbarlariga ko‘rsatmalar berilardi. Agar tekshiruvlar so‘raganida, qanday usulda ishlayotganlarini so‘rashsa, javob sifatida "birigada pudrati usulida" – deb ta’rif berilardi. Bu esa tizimda qisman yashirin va noaniq ish usullarining mavjudligini ko‘rsatadi, bu o‘z navbatida ma’muriy tizimdagi aniqlik va shaffoflikka to‘sqinlik qilardi⁵.

O‘zbekiston aholisining turmush darajasi o‘sha davrda nihoyatda past bo‘lib, jon boshiga to‘g‘ri keladigan daromad, oziq-ovqat va kundalik ehtiyoj mollarini iste’mol qilishda, shuningdek, uy-joy, xalq ta’limi, sog‘liqni saqlash kabi ijtimoiy xizmatlar va umumiy ijtimoiy sohaning barcha tarmoqlarida ittifoq miqyosida oxirgi o‘rinlardan birini egallagan.

Bu holat mamlakatdagi iqtisodiy va ijtimoiy infratuzilmaning past rivojlanish darajasini va aholining farovonligini oshirish borasidagi jiddiy muammolarni ko‘rsatadi. Ijtimoiy sektorning yetarlicha rivojlanmasligi, shuningdek, aholining ehtiyojlarini qondirishda mavjud bo‘lgan cheklovlar, iqtisodiy samaradorlikni pasaytirgan va resurslarni samarali taqsimlashda to‘sqinlik qilgan⁶.

⁵ Қайта куриш шароитида иқтисодий ва миллий муносабатлар. Тошкент. – 1990 Ўзбекистон ССР “билим” жамияти. – Б.27.

⁶ Қосимова М.Х. Советларнинг маданий-маърифий муассасалар фаолиятига раҳбарлиги. // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар, 1991. –№1, – Б.41-42.

Ittifoq bo‘yicha aholining kishi boshiga yilda o‘rtacha go‘sht iste‘moli 64 kg, sut 341 litr, tuxum esa 272 dona bo‘lgan. Biroq, 1990-yilda O‘zbekiston Respublikasida bu ko‘rsatkichlar ancha pastlashib, go‘sht va go‘sht mahsulotlari iste‘moli 32 kg, sut iste‘moli 210 litr, tuxum esa 120 dona bo‘lgan.

Bu o‘zgarishlar mamlakatdagi oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan ta‘minotning qisqarishi, shuningdek, aholi turmush darajasidagi pasayishning iqtisodiy va ijtimoiy sabablari bilan izohlanadi. Ushbu ko‘rsatkichlar, o‘z navbatida, oziq-ovqat xavfsizligi masalalariga, resurslarning taqsimlanishiga va davlat siyosatining samaradorligiga ta‘sir ko‘rsatadi⁷. O‘zbekistonda kartoshka iste‘mol qilish 1989-yilda 1960-yil bilan taqqoslaganda 18 foizga⁸ kamaygan.

1990-yilda O‘zbekiston aholisining kishi boshiga to‘g‘ri keladigan go‘sht iste‘moli faqat 25 kgni tashkil etdi. Mamlakatda iqtisodiy resurslar va asosiy kuch paxtachilikka yo‘naltirilib, mo‘l hosil olishga katta e‘tibor qaratildi, bu esa ijtimoiy hayotning boshqa sohalarining rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatdi.

Paxtachilik sohasidagi mehnatning 84 foizi xalqimiz zimmasiga tushdi, ammo bu sohadagi dastlabki qayta ishlashdan tushadigan daromadning atigi 16 foizi aholiga tegdi. Bu holat, paxtachilikni rivojlantirishdagi mehnat va resurslar taqsimoti bilan bog‘liq adolatsizligi va aholi farovonligi o‘rtasidagi muvozanatsizlikni ko‘rsatadi⁹.

Ishlab chiqarishning norealligi va tizimdagi samaradorlikning pastligi natijasida paxtakor dehqonlar rejani bajarish maqsadida kuniga 12-16 soat davomida ishlashga majbur bo‘lishgan. Ushbu mehnat davomida dam olish va bayram kunlarida ham ish davom ettirilgan. Biroq, dehqonlarning mehnati juda past baholangan. Markaziy hukumat 1990-yildan boshlab shu paytgacha kolxozlarga 1

⁷ Ахмедов Э.А., Сайдаминова З.А. Республика Узбекистан. Краткий справочник. – Т.: Издание 3-е, доп. Узбекистан, 1995 г. – Б. 53.

⁸ Шамсутдинов Р., Каримов Ш. Ватан тарихи. 3-жилт. – Т.: Шарқ, 2010. – Б. // Совет Ўзбекистони. – 1989. – 31-март.

⁹ Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида. –Тошкент: Ўзбекистон, 2011. – Б.238.

kilogramm paxta uchun to‘langan 1 so‘mni faqat 32 foizga oshirishga qaror qildi, ya'ni 1 so‘mning qiymati 32 tiyinni tashkil etdi¹⁰.

Paxtakorlar yil davomida, hatto qish mavsumida ham dalada mehnat qilishgan, ammo paxtaning jahon bozoridagi narxi 30 ming AQSH dollariga teng bo‘lgan bir tonnasi uchun O‘zbekiston SSRda faqat 3-3,5 ming so‘m to‘langan. Bu shuni ko‘rsatadiki, paxtaning sotilishi natijasida paxtakorlar olgan haq jahon bozoridagi narxga nisbatan qariyb 15 barobar kam edi.

Ushbu raqamlar, paxtachilik sohasidagi mehnatkashlarning, ularning yillik tinimsiz mehnatlarining qadrsizligi va mehnat haqining adolatsiz taqsimotini ko‘rsatadi. Paxtakorlarning mehnatiga to‘lanadigan haqning pastligi, shuningdek, qishloq xo‘jaligi sektoridagi iqtisodiy notenglik va tizimdagi kamchiliklarni ta’kidlaydi¹¹.

XULOSA

Xulosa sifatida, Sovet Ittifoqining qayta qurish jarayonida olib borilgan islohotlar, jamiyatning turli sohalarini modernizatsiya qilishga qaratilgan edi. Bu islohotlarning asosiy maqsadi iqtisodiy tizimni bozor tamoyillari asosida qayta qurish, siyosiy tizimda oshkoralikni ta'minlash va siyosiy pluralizmni rivojlantirish edi. Biroq, agrar siyosatning ba'zi salbiy oqibatlari ham mavjud bo‘ldi. Sug‘oriladigan yer maydonlarining kengaytirilishi, suv resurslaridan nojo‘ya foydalanish va paxta yakkahokimligi natijasida “Orol muammosi” kabi global ekologik muammolar yuzaga keldi. Shu bilan birga, millatlararo munosabatlar keskinlashib, ijtimoiy-siyosiy taranglik kuchaydi. O‘zbekistonning qishloq hududlarida yashovchi aholining kundalik hayotini ta’minlashda yuzaga kelgan resurslar taqsimoti va qiyinchiliklar, davlatning iqtisodiy va ijtimoiy siyosatining yetarli emasligini ko‘rsatdi.

¹⁰ D.Рахматова. XX asr 50–80-yillarida sovet davlatining O‘zbekistonda paxta yakkahokimligi siyosati va uning oqibati (Qashqadaryo viloyati misolida) dissertatsiya – B.147.

¹¹ Иноятов Т. Пахтамининг баҳоси қанча??? Қашқадарё ҳақиқати. – 1990. – 6 декабр.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Юнусова Х. XX асрнинг 80-йилларида Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий жараёнлар ва маънавий ҳаёт. Тарих фан.док.илм.дар.олиш учун ёзилган дисс... – Т., 2009. – Б. 74/ О‘z MDA, 2454-fond, 6-ro‘uxat, 5981-ish, 58-varaq.
2. D.Raxmatova. XX asr 50–80-yillarida sovet davlatining O‘zbekistonda paxta yakkahokimligi siyosati va uning oqibati (Qashqadaryo viloyati misolida) dissertatsiya – B.82.
3. Қайта қуриш шароитида иқтисодий ва миллий муносабатлар Тошкент. –1990 Ўзбекистон ССР “билим” жамияти. – Б.3.
4. Қайта қуриш шароитида иқтисодий ва миллий муносабатлар Тошкент. –1990 Ўзбекистон ССР “билим” жамияти. – Б.26.
5. Қайта қуриш шароитида иқтисодий ва миллий муносабатлар Тошкент. –1990 Ўзбекистон ССР “билим” жамияти. – Б.27.
6. Қосимова М.Х. Советларнинг маданий-маърифий муассасалар фаолиятига раҳбарлиги. // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар, 1991. –№1, – Б.41-42.
7. Ахмедов Э.А., Сайдаминова З.А. Республика Узбекистан. Краткий справочник. – Т.: Издание 3-е, доп. Узбекистан, 1995 г. – Б. 53.
8. Шамсутдинов Р., Каримов Ш. Ватан тарихи. 3-жилт. – Т.: Шарқ, 2010. – Б. // Совет Ўзбекистони. – 1989. –31-март.
9. Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш оstonасида. –Тошкент: Ўзбекистон, 2011. – Б.238.
10. D.Raxmatova. XX asr 50–80-yillarida sovet davlatining O‘zbekistonda paxta yakkahokimligi siyosati va uning oqibati (Qashqadaryo viloyati misolida) dissertatsiya – B.147.
11. Иноятов Т. Пахтамининг баҳоси қанча?// Қашқадарё ҳақиқати. – 1990. – 6 декабр.